

O`SMA KASALIGI ZAMONAVIY TAHLIL VA TASHXISLASH USULLARI

Turdaliyev Samandar

Alfraganus Universiteti

Tibbiyot kafedrasi, Davolash ishi yo`nalishi

4-kurs 404-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362230>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`sma kasaligining asosiy sabablari, tashxislash usullari va zamonaviy davolash yondashuvlari yoritilgan. O`sma (Neoplaziya) kasalligining organizmda nazoratsiz ko`payishi natijasida yuzaga keladigan patologik holat bo`lib, bugungi kunda inson salomatligi uchun eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Kalit so`zi: O`sma kasaligi (neoplaziya), o`sma oldi jarayonlari, etiologiyasi va patogenez, kimyoviy va radiatsion va virusli kanserogenez, xavfli va xavfsiz o`smalarning xususiyati, metastazlanishi, o`smaning organizmga tasiri.

Annotation: This article covers the main causes of tumor disease, diagnostic methods and modern treatment approaches. It is a pathological condition that occurs as a result of an uncontrolled increase in the disease of a tumor (neoplasia) in the body and is one of the most pressing problems for human health today.

Keyword: tumor disease (neoplasia), pre-tumor processes, etiology and pathogenesis, chemical and radiation and viral carcinogenesis, characteristic of malignant and safe tumors, metastasis, effect of the tumor on the body.

Аннотация: В статье рассматриваются основные причины опухолевого заболевания, методы диагностики и современные подходы к лечению. Опухоль (неоплазия) - патологическое состояние, возникающее в результате неконтролируемого размножения заболевания в организме и являющееся сегодня одной из самых актуальных проблем здоровья человека.

Ключевые слова: опухолевая болезнь (неоплазия), предопухолевые процессы, этиология и патогенез, химико-лучевой и вирусный канцерогенез, характеристика злокачественных и доброкачественных опухолей, метастазирование, влияние опухоли на организм.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-yanvardagi "O`zbekiston Respublikasining Sog`liqni saqlash sohasida islohotlarni chuqurlashtirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida" PQ-38-sonli qarori.

O`smalar: Organizmdagi o`zgargan va o`zining odatdagi shaklini hamda funksiyasini yo`qotgan (sifati buzilgan) hujayralardan iborat to`qimalarning zo`r berib ko`payib ketishi. O`sma hujayralari o`smalarga sababchi omillari tugagandan keyin ham ko`payaveradi, o`sma hujayralari xavfli va xavfsizga bo`linadi.

Xavfli o`sma: Tuzilishiga ko`ra dastlabki to`qimalardan farq qiladi, yetilmagan hujayralardan tashkil topgan, xavfli o`sma tevarak atrofga kirib yoyilib o`sib boradi. Atrofdagi to`qimalar tuzilishini buzilishiga va destruksiyasiga sabab bo`ladi (infiltrirlovchi o`shish), ularga metastazlar berish va qaytalanib turishishi (residivlanish) va implantatsiyalanish xususiyatlari xos. O`smaning qanchalik tez metastaz berishi uning katta-kichikligiga bog`liq emas, lekin metastazlari bazi joylarda paydo bo`lsa, bazi joylarda paydo bo`lmaydi. Misol: meda-ichak yo`li o`smalari jigarga metastazlar beradi va kovak venalar sistemasi bo`ylab o`pkaga ham yetib boradi. Sarkoma aksariyat holatlarda o`pkaga metastazlar beradi.

O`pka raki va sut bezi raki: Limfogen yo`l bilan suyak sistemasiga metastazlanadi. Xavfli o`smalar tabaqalashmagan hujayralardan tuzilgan bo`ladi. Shu tufayli ularni anaplastik o`smalar deb aytiladi. Ular polimorf bo`lib, hujayralari katta-kichikligi va shakli jihatidan har xil yadrolari giperxromidir. Misol uchun yadro sitoplazma nisbati normada 1:4 yoki 1:6 ni tashkil etadigan bo`lsa, o`smalarda bu nisbat 1:1 ga teng.

O`smaning o`sishi to`xtab qolgan yoki o`sma nekrozga uchrab, o`z-o`zidan yo`qolib ketgan hollarda ham uning metastazlari yashashga qodir. O`sma hujayralari ko`payish tezligi normal hujayralarning ko`payish tezligi bilan bir xil yani (16-60soat atrofida)

Xavfli o`smalar 3 yo`l bilan metastaz beradi: 1)Tana bo`shlig`lariga payvandlanish yo`li bilan 2)limfa tomirlari bo`ylab 3)gemotogen yo`l bilan.

Payvandlanish implantatsiya hodisasi o`sma tana bo`shliqlariga o`tgan mahallarida kuzatiladi. (Misol Yog`on ichak raki qorin bo`shlig`iga o`tib penetratsiya) qorin pardasiga payvandlanib qoladi. Lekin shunisi qiziqarliki o`sma seroz pardalariga payvandlanganida shu parda tagida organ va to`qimalarga invaziyalanib o`tmaydi.

Malignizatsiyaga:(avval xavfsiz bo`lgan o`smaning xavflig`a aylanishi) uchragan bitta hujayradan diametri 1sm keladigan o`sma paydo bo`lishi uchun ba`zan yillar o`tishi kerak bo`ladi.

Xavfsiz o`smalar: quyidagilardan iborat Ularga to`qima atipizmi xos. Asta sekin o`sadi va ekspansiv ravishda o`sib boradi. Ko`pincha kapsula bilan o`raglan bo`ladi. O`smaning parenhimatoz hujayralari tuzilish jihatdan dastlabki hujayralardan farq qilmaydi. O`smaning organizmga ko`rsatadigan ta`siri va xavfi uning qayerda joylashganiga bog`liq bo`ladi. Xavfsiz o`smalarning tabaqalashgan hujayralari, shuningdek xavfli o`smalarning (masalan endokrin bezlari o`smalari hk) yuqori darajada tabaqa tabaqalangan hujayralari o`zlarining funksional xossalarini yoqotmaydi va ishlab chiqarishda davom etadi. Xavfsiz o`sma uzoq vaqt davomida o`sib katta bo`ladi bir muncha katta bo`lgunicha oy-yillar ketadi.

Xavfli o`sma bilan xavfsiz o`sma farqi shundaki

~Xavfsiz o`smalar-ekspansiv

~Xavfli o`smalar-infiltrlanib o`sishi bilan farqlanadi.

Xavfsiz o`smalar faqat o`zi paydo bo`lgan joyda o`sib boradi, ular infiltrlanish va invaziyalanish layoqatiga ega emas, turli organ va to`qimalarga metastazlar bermaydi. (Misol fibroma va adenoma asta sekin o`sib boradi va atrofida kapsula hosil qiladi va kapsula hosil qilish uchun o`sma stromasini o`rni katta ammo bazi xavfsiz o`smalar kapsula hosil qilmaydi va atrof to`qimalardan yaqol ajralib turadi. (Misol bachadon leyomiomasi va hk) va yana shunday xavfsiz o`smalari ham mavjud yani kapsulla hosil qilmaydi va yana chegara hosil qilmaydi. (Misol tomir o`smalari)

Demak: O`smalarda kapsula yo`qligi uning xavfli o`sma ekanligini ko`rsatadigan belgi bo`lib hisoblanmasligi ni esda tutish kerak. O`smaning tarqalib borish jarayoni 2 bosqichda bo`ladi.

Yani: 1)Ekstrasellular matriks invaziyasi 2)O`smaning tomirlar dan tarqalib borib, metastazlar hosil qilishi.

Organizmning bazi to`qimalari. (masalan tog`ay va arteriyalar devori o`sma invaziyasiga nihoyat darajada chidamli bo`ladi. O`smalar hech qachon o`zi paydo bo`lgan joydan pastga metastaz bermaydi. (misol buyrak jomi raki qovuqa, me`da raki esa ichakka metastaz bermaydi. Metastazlanishning limfogen yo`li rak uchun ko`proq xarakterlidir.

Kuzatuvlarimdan ma'lumki o'smalar hech qachon o'zi paydo bo'lgan joydan pastga metastaz bermaydi.

Kanserogen moddalar normal hujayralarga ta'sir ko'rsatganida uning tuzilmalari va funksiyalari fenotipik o'zgarishlarga uchrab, bu o'zgarishlar ularga o'sma hujayralari xossalari beradi. Normal hujayralarning o'sma hujayralariga aylanishida ularning antigen xossalari ham o'zgarib qoladi, bu esa o'smaga qarshi o'ziga xos immunitet paydo bo'lishiga olib keladi.

Mezenximal manbalardan kelib chiqadigan o'smalar: Bu o'sma tuzilishi bo'yicha va joylashadigan o'rni jihatdan nihoyat darajada xilma-xil bo'lishi bilan ajralib turadi. Ular biriktiruvchi to'qima, va mezenximaning ixtisoslashgan unumlari: yog', muskul, tog'ay, suyak to'qimasidan hosil bo'ladi. Tabaqalanishiga ko'ra bu o'smalar xavfli va xavfsizga bo'linadi.

Odamlarda uchraydigan, epitelial va mezenxial to'qimalardan paydo bo'ladigan o'smalarning asosiy turlari.

O'smaning asosiy manbai	Xavfsiz o'smalar	Xavfli o'smalar
Epitelial to'qimadan paydo bo'ladigan o'smalar		
Yassi epiteliy	Papilloma	"canser in situ" muguzlanadigan va muguzlanmaydigan yassi hujayrali rak
Bez epiteliysi	Adenoma (asinar, tubulyar, trabekulyar, so'rg'ichli)	"Canser in situ" adenokarsinoma, shilimshiq rak
Epiteliy bazal hujayralari		Bazalioma (bazal hujayrali rak)
Ter bezlari yo'llari epiteliysi	Siringoadenoma	Rak
Ter bezlari sekretor bo'limlarining epiteliysi	Gidroadenoma	Rak
Soch follikullari epiteliysi	Trixeoepitelioma	Xorionkarsinoma

Fibroma, lipoma, xondroma Tog'aydan o'sib chiqadigan o'sma ikkilamchi tartibda shilimshiq qilinish hodisasiga uchrashi va shu sababdan yanglishib, miksoma deb hisoblanishi mumkin. Mezenximadan paydo bo'ladigan, yetilmagan biriktiruvchi to'qima o'smalari **Sarkoma** deb ataladi.

Muskul to'qimasidan paydo bo'ladigan xavfsiz o'smalar asosan ikki turidan iborat:

- 1) Silliq mushaklardan paydo bo'ladigan o'smalar yani ko'p chilik biladigan (leyomiomalar)
- 2) Ko'ndalang targ'il muskullardan paydo bo'ladigan o'smalar –(rabdomiomalar)

Bularning xavfli xillari leyomiosarkomalar va rabdomiosarkomalardir.

Tog'ay hosil qiluvchi o'smalar ham bor. Bularga asosan **Osteoxondroma** va **enxondroma(xavfsiz)** va **xondrosarkoma(xavfli)** lar kiradi.

Osteoxondroma o'smalar asosan suyak-tog'ay ekzostozlari tog'ay qavati bilan qoplangan bo'ladi va asosan bolalarda va o'smirlarda uchraydi. Bu kabi bemorlarda og'riqsiz o'tadi.

Enxondroma gialin tog'ayin o'sib chiqadigan xavfsiz o'sma xisoblanadi. Boshqa o'smalardan farqli ravishda spongiyoz qavatida joylashgan bo'ladi. Aksariyat holarda qo'l oyoq panjalarining mayda suyaklarida joylashgan bo'ladi.

Xondrasarkoma suyaklar xavfli o'smalari orasida osteosarkomadan keying ikkinchi o'rinda turadi. Osteosarkomadan farqi: 1) insoning 35 yoshidan keyin uchraydi 2) sekin o'sishi bilan ajralib turadi 3) ko'proq chanoq suyaklari va vaqtlar o'tishi bilan son suyaklari va qovurg'alar kasallanadi.

Ko'mik o'smalar yani (yuing sarkomasi) kam uchraydigan o'smalar hisoblanib, mezenximal hujayralardan paydo bo'ladigan xavfli o'sma. O'sishi jihatdan tez o'sadi, asosan erkaklarda uchraydi. (10-15 yoshli bolalarda)

Tomir o'smalari nima-? Tuzilishi jihatdan qon va limfa tomirlardan farq qilmaydigan o'smalarga Angiomalar (bular tabiatan xavfsiz o'smalar bo'lib, kapilyar va kavernozlarga bo'linadi. Xavfliligi jihatdan Angiosarkomalar haddan tashqari ko'p anaplaziyaga uchraydi. Kavernozi angioma asosan qon va limfa tomirlaridan poydo bo'lishi mumkin va ko'pincha badan terisi va shilliq pardalarda bo'lishi mumkin ammo ichki organlarda ham uchraydi jigarda ham uchrab turadi.

O'smalarni tekshirish usullari:

O'smalarni aniqlash va ularning xususiyatlarini baholash uchun bir nechta diagnostik usullar qo'llaniladi:

1. Vizual ko'rik va palpatsiya (qo'l bilan tekshirish):
2. Tashqi ko'rinadigan yoki qo'l bilan seziladigan o'sma mavjud bo'lsa, shifokor uning o'lchami, qattiqligi, harakatchanligi va og'riqli yoki og'riqsizligini baholaydi.

Laborator tekshiruvlar:

Umumiy qon tahlili: Infeksiya, yallig'lanish yoki qon saratoni belgilarini ko'rsatishi mumkin.

Onkomarkerlar: Muayyan turdagi o'smalar ajratadigan moddalar. Masalan, PSA (prostata saratoni uchun), jigar o'smalari uchun yumshoq to'qimalar yoki tuxumdon saratoni uchun.

Instrumental tekshiruvlar:

Ultratovush tekshiruvi: (UZI) O'smaning joylashuvi va tuzilishini aniqlashda qo'llaniladi.

Rengen, KT (kompyuter tomografiyasi), MRT (magnit-rezonans tomografiyasi): chuqur joylashgan yoki kichik o'smalarni aniqlash, metastaz bor-yo'qligini tekshirish uchun.

Endoskopiya: ichki a'zolar (masalan, oshqozon yoki ichak) dagi o'smalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rish va biopsiya olish imkonini beradi.

Biopsiya: Bu o'sma to'qimasidan namuna olib, mikroskop ostida tekshirish usuli bo'lib, o'smaning xavfli yoki xavfsiz ekanini aniqlashda eng ishonchli usul hisoblanadi.

O'smalarni davolash usullari:

Davolash tanlanadigan usul o'smaning turi, joylashuvi, bosqichi va bemorning umumiy ahvoriga qarab belgilanadi:

1. Jarrohlik yo'li bilan olib tashlash (operatsiya):

Agar o'sma xavfsiz bo'lsa yoki mahalliy joylashgan bo'lsa, u to'liq olib tashlanadi. Ko'pincha birinchi navbatda jarrohlik yo'li bilan olib tashlanadi.

2. Nurlanish terapiyasi (radioterapiya):

Yuqori energiyali nurlar yordamida saraton hujayralarini yo'q qilish. Asosan xavfli o'smalarda yoki operatsiyadan so'ng qolgan hujayralarni yo'q qilishda qo'llaniladi.

3. Kimyoterapiya:

Maxsus dori vositalari yordamida saraton hujayralarini yo'q qilish. Bu usul butun organizmga ta'sir qiladi, shu sababli sistematik davolash hisoblanadi.

4. Gormonal terapiya:

Ayrim o'smalar (masalan, ko'krak yoki prostata bezi saratoni) gormonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ularning o'sishini sekinlashtirish yoki to'xtatish uchun gormonlarni bloklovchi dori vositalari qo'llaniladi.

5. Immunoterapiya:

Organizmning o'z immun tizimini faollashtirib, o'smaga qarshi kurashishga yordam beradigan davo usuli. Yangi va istiqbolli usul hisoblanadi.

6. Maqsadli (target) terapiya:

Saraton hujayralarining aniq molekulyar belgilari (genetik o'zgarishlar yoki oqsillar)ga qarshi maxsus dori vositalari qo'llaniladi. Bu sog'lom hujayralarga kamroq zarar yetkazadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-yanvardagi PQ-38-sonli qarori.
2. M.S.Abdullaxo`jayeva Patologik anatomiya
3. John E.Niederhuber, James O. Armitage, James H. Doroshow, Michael B.Kastan, Joel E. Tepper. Abeloff's Clinical Oncology